

КОСТНО-МЫШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**Абдуллаева М.Т.,**

*АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
Республика Казахстан, г. Алматы*

Валиева А.Е.,

*АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
Республика Казахстан, г. Алматы*

Есентай М.,

*АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
Республика Казахстан, г. Алматы*

Дилдаш М.М.,

*Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
Республика Казахстан, г. Алматы*

Смаил М.А.

*АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»,
Республика Казахстан, г. Алматы*

MUSCULOSKELETAL MANIFESTATIONS IN RARE (ORPHAN) DISEASES**Abdullaeva M.**

*Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan
Research Institute of Cardiology and Internal Medicine, Almaty, Kazakhstan*

Valiyeva A.

Research Institute of Cardiology and Internal Medicine, Almaty, Kazakhstan

Esentay M.

Research Institute of Cardiology and Internal Medicine, Almaty, Kazakhstan

Dildash M.

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Smail M.

Research Institute of Cardiology and Internal Medicine, Almaty, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

Актуальность: Костно-мышечные проявления при орфанных заболеваниях, таких как болезнь Фабри (БФ) и мукополисахаридозы (МПС), часто приводят к значительной инвалидизации пациентов. Ранняя диагностика и своевременная терапия позволяют замедлить прогрессирование поражений костно-мышечной системы, улучшая качество жизни. Изучение данных проявлений необходимо для повышения заинтересованности врачей и оптимизации тактики ведения пациентов.

Цель:

Изучить костно-мышечные проявления болезни Фабри и Мукополисахаридоза, их диагностику и влияние на функциональное состояние пациентов.

Материал и методы:

Анализ клинических случаев, литературных данных и рентгенологических исследований пациентов с болезнью Фабри и МПС.

Результаты:

При болезни Фабри выявляются миалгии, артралгии, остеопения.

При МПС – деформации костей, контрактуры суставов, гипомобильность.

Выводы:

Скелетно-мышечные проявления существенно ухудшают качество жизни пациентов. Ранняя диагностика и специализированная терапия необходимы для коррекции осложнений.

ABSTRACT**Relevance:**

Musculoskeletal manifestations in orphan diseases such as Fabry disease and mucopolysaccharidoses (MPS) often lead to significant patient disability. Early diagnosis and timely therapy can slow the progression of musculoskeletal system involvement, improving quality of life. Studying these manifestations is necessary to increase physician awareness and optimize patient management strategies.

Materials and Methods: Analysis of clinical cases, literature data, and radiological studies of patients with Fabry disease and MPS.

Results: In Fabry disease, myalgia, arthralgia, and osteopenia were identified. In MPS, bone deformities, joint contractures, and hypomobility were observed.

Conclusions: Musculoskeletal manifestations significantly worsen the quality of life of patients. Early diagnosis and specialized therapy are necessary to manage complications effectively.

Ключевые слова: болезнь Фабри, сфинголипидоз, α -галактозидаза, скелетно-мышечные проявления, аутовоспаление, мультисистемность, Мукополисахаридоз, ген IDS, идуронат-2-сульфатаза, фермент-заместительная терапия.

Keywords: Fabry disease, sphingolipidosis, α -galactosidase, musculoskeletal manifestations, autoinflammation, multisystem involvement, mucopolysaccharidosis, IDS gene, iduronate-2-sulfatase, enzyme replacement therapy.

Введение:

Наследственный сфинголипидоз Фабри–Андерсена относится к орфанным лизосомальным болезням накопления. Описанный двумя учеными-дерматологами Андерсеном и Фабри в 1898г., он характеризуется X-сцепленным типом наследования, гетерогенностью и мультисистемностью поражения, что требует вовлечения в диагностику заболеваний многих специалистов, в том числе ревматологов. Немало научных исследований описывают наличие у пациентов с болезнью Фабри (БФ) скелетно-мышечных болей, которые имитируют акропарестезии вследствие отложения сфинголипидов в периферических нервных окончаниях. Нарушение метаболизма сфинголипидов связано с мутацией гена *GLA* и нарушением синтеза фермента α -галактозидазы (α -Gal A), которая нужна для их расщепления. В результате недостаточной выработки α -Gal A в органах и тканях накапливаются продукты обмена в виде глоботриаозилцерамидов, которые аккумулируются в сосудистом эндотелии, коже, гладкомышечных клетках, невральных клетках головного мозга, ганглиях, подоцитах почек, мезангиальных и канальцевых клетках, сердечной мышце и клетках проводящей системы сердца. Этим и обусловлена полиорганность поражения при БФ, при этом превалирование клинического синдрома или дебют поражения зависят от наличия определенной мутации гена *GLA*, обуславливающей преобладающий фенотип развития картины заболевания. Характерными проявлениями являются поражения жизненно важных органов: почек, сердца, головного мозга, характеризующие тяжесть и прогноз сфинголипидоза. Костно-мышечные симптомы в виде артралгий, акропарестезий, лихорадки, сосудистых расстройств по типу синдрома Рейно, поражения кожи в виде специфических ангиокератом, поражение почек, наличие вихревидной кератопатии уводит врачей общего звена в сторону поиска системных иммуновоспалительных заболеваний, особенно у детей и подростков, что удлиняет «окно возможностей» для своевременной диагностики БФ до 10–15 лет и приводит к необратимым исходам. Это стимулирует генетиков и клинических исследователей проводить ранний скрининг на БФ пациентов из групп семейного риска, а также находящихся на заместительной почечной терапии, с гипертрофической кардиомиопатией и инсультами у молодых пациентов. В практику внедряется неонатальный скрининг на БФ. Если ранее считалось, что все клинические проявления обусловлены только накоплением субстрата и вызываемым им фиброзом органов и тканей, то в настоящее время доказана роль аутовоспаления в прогрессировании клинических проявлений БФ.

Накопление гликофинголипидов в сосудистом эндотелии вызывает активацию хронического воспаления в виде оксидативного стресса, повышение 3-нитротирозина как маркера васкулопатии, что приводит к пролиферации эндотелия, повышению трансформирующего фактора роста β , превращению мезенхимальных клеток в фибробласты и формированию тотального интерстициального фиброза. Это вызывает повышение острофазовых маркеров воспаления – высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ), провоспалительных цитокинов при отсутствии подтверждающих органоспецифических аутоантител. Кроме того, БФ сейчас рассматривают как аутовоспалительный синдром с криопиринзависимым механизмом патогенеза, в основе которого лежит выработка инфламасом. Это приводит к выработке каскада цитокинов воспаления – интерлейкинов-1 β , 6, 8, фактора некроза опухоли α , выработка которых увеличивается с течением времени, вызывая необратимые изменения со стороны жизненно важных органов и систем.

Мукополисахаридозы – мультисистемное заболевание с многообразными проявлениями со стороны опорно-двигательного аппарата, нервной системы, внутренних органов, зрения и слуха и др. В зависимости от тяжести клинической симптоматики выделяют тяжелую (60–75% случаев) и легкую формы болезни. Основным критерием разграничения служит наличие или отсутствие прогрессирующего поражения ЦНС. Ряд авторов указывает на континуум полиорганных симптомов МПС от очень тяжелых до относительно легких фенотипов, отмечая, что и при легких формах постепенно происходит вовлечение ЦНС в патологический процесс. Проблема своевременной диагностики заболевания стала особенно актуальной после появления методов патогенетического лечения. Ферментозаместительная терапия в настоящее время остается единственным патогномичным методом, существенно облегчающим состояние пациентов. Обсуждается эффективность этого вида лечения. Представлены возможности, ограничения и перспективы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и других способов лечения.

Цель: Описать костно-мышечные проявления болезни Фабри и Мукополисахаридозе, их диагностику и влияние на функциональное состояние пациентов.

Материалы и методы:

Анализ клинических случаев, литературных данных с БФ и МПС.

Полиорганность поражения при БФ, при этом превалирование клинического синдрома или дебют поражения зависят от наличия определенной мутации гена *GLA*, обуславливающей преобладающий

фенотип развития картины заболевания. Характерными проявлениями являются поражения жизненно важных органов: почек, сердца, головного мозга, характеризующие тяжесть и прогноз сфинглипидоза. Костно-мышечные симптомы в виде артралгий, акропарестезий и других органов, особенно у детей и подростков, что удлиняет «окно возможностей» для своевременной диагностики БФ до 10–15 лет и приводит к необратимым исходам.

МПС – мультисистемное заболевание с многообразными проявлениями со стороны опорно-двигательного аппарата, нервной системы, внутренних органов, зрения и слуха и др. Проблема своевременной диагностики заболевания стала особенно актуальной после появления методов ферментзаместительной терапии

Результаты:

При БФ выявляются миалгии, артралгии, остеопения.

Костно-мышечные проявления БФ описаны многими исследователями. Так, по данным O. Lidove и соавт., БФ часто является причиной скелетно-мышечных симптомов, наиболее распространенными из которых являются боли в конечностях и остеопороз. По их наблюдениям пациенты с БФ страдали асептическими аваскулярными некрозами конечностей, остеопоротическими переломами, тендовагинитами. По данным российских исследователей С.В. Моисеева и соавт., ревматологические «маски» БФ наблюдались у 26,8% из 82 исследуемых пациентов: васкулиты (7,3%), артрит (6,1%), болезнь Рандю–Ослера (4,9%), ревматическую лихорадку (4,9%), СКВ (3,7%), периодическую болезнь (1,2%). R. James и соавт. описывают многочисленные случаи поздней диагностики БФ у детей, протекающей под «маской» ювенильного ревматоидного артрита.

При МПС – деформации костей, контрактуры суставов, гипомобильность.

При МПС имеются деформация костей черепа, гарголизм, короткая шея, грубые черты лица - выступающие лобные бугры, вдавление носовой перегородки, мелкие и редкие зубы. Воронкообразная деформация грудной клетки. Сгибательная контрактура локтевых суставов, разгибательная контрактура межфаланговых суставов кистей рук, сгибательные контрактуры пальцев в виде «когтистой лапы»; тугоподвижность в тазобедренных суставах. Ограничения движения и деформации в коленных суставах, ограничение сгибания с обеих сторон. Укорочение и смещение обеих стоп в продольном и поперечном направлениях.

Для диагностики при БФ и МПС используют молекулярно-генетические анализы и конечно же, рентгенологические обследования пораженных суставов.

Заключение:

Болезнь Фабри и Мукополисахаридоз, относятся к орфанным заболеваниям, которые характеризуются полиорганностью и мультисистемностью. Лизосомальные болезни накопления поражают органы и ткани вследствие отложения

субстратов обмена сфинголипидов. Одними из клинических признаков дебюта болезни Фабри являются ревматологические костно-мышечные проявления, лихорадка, ангиокератомы, напоминающие гемаррагическую сыпь, при этом не происходит органического поражения и деструкции суставов, а данные проявления лишь имитируют системные проявления и являются ревматологическими «масками» БФ.

Одними из клинически значимых проявлений мукополисахаридозов являются поражения опорно-двигательного аппарата в виде сгибательных контрактур, тугоподвижности, вторичных дегенеративных изменений без экссудативных проявлений, которые снижают качество жизни пациентов, требуют реабилитации, наблюдения ревматолога, реабилитолога. Кроме этого, поражение клапанного аппарата сердца требуют осторожности в плане вторичных инфекционных осложнений.

Скелетно-мышечные проявления существенно ухудшают качество жизни пациентов. Таким образом, наряду с пожизненной ферментозаместительной терапией, пациенты с болезнью Фабри и мукополисахаридозами требуют мультидисциплинарного подхода и прежде всего, мониторинга со стороны ревматологов.

Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.

Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.

Литература

1. Michaud M, Mauhin W, Belmatoug N, et al. When and how to diagnose Fabry disease in clinical practice. *Am J Med Sci.* 2020;3:1-9. DOI:10.1016/j.amjms.2020.07.011
2. Ortiz A, Germain GP, Desnick RJ, et al. Fabry disease revisited: management and treatment recommendations for adult patients. *Mol Genet Metab.* 2018;123(4):416-27. DOI: 10.1016/j.ymgme.2018.02.014
3. Arends M, Wanner Ch, Mehta A, et al. Characterization of Classical and Nonclassical Fabry Disease: A Multicenter Study. *JASN.* 2017;28(5):1631-41. DOI:10.1681/ASN.2016090964
4. Carnicer-Cáceres C, Arranz-Amo JA, Ceá-Arestin C, et al. Biomarkers in Fabry Disease. Implications for Clinical Diagnosis and Follow-up. *J Clin Med.* 2021;10(8):1664. DOI:10.3390/jcm10081664
5. Tao E.A., Моисеев А.С., Буланов Н.М., и др. Терминальная хроническая почечная недостаточность у пациентов с болезнью Фабри. Клиническая фармакология и терапия. 2020;29(4):36-43 [Tao

- E, Moiseev A, Bulanov N, et al. End-stage renal disease in patients with Fabry disease. *Clin Pharmacol Ther.* 2020;29(4):36-43 (in Russian). DOI:10.32756/0869-5490-2020-4-36-43
6. Моисеев С.В., Тао Е.А., Моисеев А.С., и др. Клинические проявления и исходы болезни Фабри у 150 взрослых пациентов. *Клиническая фармакология и терапия.* 2021;30(3):43-51 [Moiseev S, Tao E, Moiseev A, et al. Clinical manifestations and outcomes of Fabry disease in 150 adult patients. *Clin Pharmacol Ther.* 2021;30(3):43-51 (in Russian)]. DOI:10.32756/0869-5490-2021-3-43-51
7. Моисеев С.В., Новиков П.И., Фомин В.В. Лечение болезни Фабри. *Клиническая фармакология и терапия.* 2016;25(4):63-70 [Moiseev SV, Novikov PI, Fomin VV. Treatment of Fabry disease. *Clin Pharmacol Ther.* 2016;25(4):63-70 (in Russian)].
8. Rosa Neto NS, Bento JCB, Pereira RMR. Higher rate of rheumatic manifestations and delay in diagnosis in Brazilian Fabry disease patients. *Adv Rheumatol.* 2020;60(1):7. DOI:10.1186/s42358-019-0111-7
9. Моисеев С.В., Новиков П.И., Буланов Н.М., и др. Болезнь Фабри в практике ревматолога. *Клиническая фармакология и терапия.* 2018;27(1):39-45 [Moiseev SV, Novikov PI, Bulanov NM, et al. Fabry disease in rheumatology practice. *Clin Pharmacol Ther.* 2018;27(1):39-45 (in Russian)].
10. Моисеев С.В., Каровайкина Е.А., Буланов Н.М., и др. Предикторы клинических исходов болезни Фабри: роль хронической болезни почек. *Терапевтический архив.* 2019;91(6):40-6 [Moiseev SV, Karovaikina EA, Bulanov NM, et al. Predictors of clinical events in patients with Fabry disease: the role of chronic kidney disease. *Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.).* 2019;91(6):40-6 (in Russian)]. DOI:10.26442/00403660.2019.06.000251
11. Semyachkina AN, Voskoboeva EY, Nikolaeva EA, Baydakova GV. A case report of a female with a mild form of Hunter syndrome. *J. Inherit. Metab. Dis.* 2018; 41 (Suppl. 1): E223.
12. Ficcioglu C, Giugliani R, Harmatz P, Mendelsohn NJ, Jego V, Parini R. Intrafamilial variability in the clinical manifestations of mucopolysaccharidosis type II: Data from the Hunter Outcome Survey (HOS). *Am. J. Med. Genet. A.* 2018; 176 (2): 301–310.
13. Muenzer J, Giugliani R, Scarpa M, Tyłki-Szymańska A, Jego V, Beck M. Clinical outcomes in idurulfase-treated patients with mucopolysaccharidosis type II: 3-year data from the hunter outcome survey (HOS). *Orphanet J. Rare Dis.* 2017; 12: 161. doi: 10.1186/s13023-017-0712-3.
14. Fecarotta S, Gasperini S, Parenti G. New treatments for the mucopolysaccharidoses: from pathophysiology to therapy. *Ital. J. Pediatr.* 2018; 44 (Suppl. 2): 124. doi: 10.1186/s13052-018-0564-z.
15. Hoshina H, Shimada Y, Higuchi T, Kobayashi H, Ida H, Ohashi T. Chaperone effect of sulfated disaccharide from heparin on mutant iduronate-2-sulfatase in mucopolysaccharidosis type II. *Mol. Genet. Metab.* 2018; 123 (2): 118–122. doi: 10.1016/j.ymgme.2017.12.428.